

TURLI SUG'ORISH USLUBI, MINERAL O'G'IT ME'YORI VA BIO'O'G'IT QO'LLANILGANDA LOVIYA (*Phaseolus vulgaris L.*) NAVLARINING HOSILDORLIGI

Abduvoxidov Giyos Qurbonaliyevich¹, Mamaraximov Bunyod Ikromovich², Kozubayev Shuxrat Sattardjanovich³

¹PSUYAITI, Oqqo'rg'on ITS direktori, q.x.f.f.d., k.i.x.

²Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi director o'rinbosari, q.x.f.d., professor.

³q.x.f.d, professor,

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriya mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197368>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 2023–2025 yillarda sabzavot yo'nalishidagi loviya navlarining resurs tejamkor agrotexnologiyalarni qo'llash shuni isbotladiki, tomchilatib sug'orish, mineral o'g'itlarning optimal normasi va bioo'g'itlarni qo'llash orqali urug'larning 1000 dona massasi, unuvchanligi va yakuniy hosildorlik sezilarli darajada oshadi. "Mahsuldor" navi intensiv agrotexnologiyalar fonida 29,5–33,0 s/ga hosil bergan bo'lsa, "Limskaya" navi ham moslashuvchan agrotexnik kombinatsiyalarda samarali natijalar qayd etdi.

Kalit so'zlar: loviya, unuvchanlik, vegetatsiya davomiyligi, ertapishar navlar, o'rtapishar navlar, urug'chilik.

Аннотация. В настоящем исследовании показано, что применение ресурсосберегающих агротехнологий сортов фасоли в овощеводстве в 2023–2025 годах значительно повышает массу 1000 семян, всхожесть и конечную урожайность культуры за счет капельного орошения, оптимальных норм минеральных удобрений и применения биодобрений. Сорт «Махсулдор» на фоне интенсивных агротехнологий обеспечил урожайность 29,5–33,0 ц/га, а сорт «Лимская» также показал эффективные результаты в гибких агротехнических комбинациях.

Ключевые слова: фасоль, всхожесть, вегетационный период, раннеспелые сорта, среднеспелые сорта, семенная продуктивность.

Annotation. This study shows that the use of resource-saving agrotechnologies of bean varieties in the vegetable sector in 2023–2025 significantly increases the mass of 1000 seeds, germination and final yield of the crop through drip irrigation, optimal rates of mineral fertilizers and the use of biofertilizers. The "Mahsuldor" variety yielded 29.5–33.0 c/ha against the background of intensive agrotechnologies, while the "Limskaya" variety also showed effective results in flexible agrotechnical combinations.

Keywords: beans, germination, growing season, early-ripening varieties, mid-ripening varieties, seed production.

Kirish. Loviya (*Phaseolus vulgaris L.*) dunyo bo'yicha eng muhim oqsilli ekinlardan biri hisoblanadi va asosan Lotin Amerikasi, Afrika va Osiyo mamlakatlarida keng yetishtiriladi [1,2]. Urug'larning unuvchanligi va vegetatsiya davomiyligi ekinlarning hosildorligi va moslashuvchanligini belgilovchi asosiy omillardandir [3,4]. Shu sababli, mazkur tadqiqotda

sabzavot yoʻnalishidagi loviya nav va namunalarining 2023–2025 yillarda laboratoriya va dala sharoitida unuvchanligi hamda vegetatsiya davomiyligi oʻrganildi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlar 2023–2025 yillarda Toshkent viloyati sharoitida oʻtkazildi. Tajribalarda mahalliy va xorijiy kelib chiqishga ega boʻlgan ertapishar va oʻrtapishar loviya navlari hamda namunalaridan foydalanildi. Fenologik kuzatuvlar unib chiqishdan gullashgacha, gullashdan pishishgacha hamda biologik yetilgunga qadar boʻlgan bosqichlarni qamrab oldi. Har bir variant boʻyicha fenofazalar kunlarda qayd etildi va natijalar matematik-statistik usulda qayta ishlanib, oʻrtacha qiymatlar hisoblandi [5,6].

Natijalar. Mahsuldor loviya navining turli agrotexnik variantlar ostida hosildorligini baholashga qaratilgan simulyatsiya natijalari asosida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi. Tajriba dizaynida uchta asosiy omil — sugʻorish uslubi (egatlab va tomchilab), mineral oʻgʻit meʼyori (N60P60K40 va N50P50K30) hamda biooʻgʻit qoʻllanilishi (qoʻllanilgan va qoʻllanilmagan) inobatga olindi. Har bir omilning mustaqil va oʻzaro taʼsiri asosida mahsuldorlik koʻrsatkichlari 2,52 t/ga dan 3,30 t/ga gacha boʻlgan diapazonda oʻzgarib turgani kuzatildi.

Eng yuqori hosildorlik tomchilab sugʻorish uslubi, maksimal mineral oʻgʻit meʼyori (N60P60K40) va biooʻgʻit qoʻllanilgan variantda kuzatilib, 3,30 t/ga ni tashkil etdi. Bu esa mazkur texnologik kombinatsiyaning eng samarali agrotexnik yondashuv sifatida tavsiflanishiga asos boʻladi. Ushbu natija, ehtimol, tomchilab sugʻorish orqali namlikning optimal darajada saqlanishi, oʻsimliklarning oziqlanishiga qulay sharoit yaratilishi hamda biooʻgʻitning ildiz zonasidagi mikrobiologik faollikni oshirishiga bogʻliq.

Aksincha, eng past hosildorlik egatlab sugʻorish, minimal oʻgʻit meʼyori (N50P50K30) va biooʻgʻit qoʻllanilmagan variantda qayd etilib, 2,52 t/ga ni tashkil etdi. Bu holat esa agrotexnik tadbirlarning cheklangan qoʻllanishi loviya hosildorligiga salbiy taʼsir koʻrsatishini tasdiqlaydi.

Umumiy tendensiyalar shuni koʻrsatadiki, tomchilab sugʻorish egatlab sugʻorishga nisbatan hosildorlikni oʻrtacha 0,3 t/ga ga oshiradi. Shuningdek, yuqori miqdordagi mineral oʻgʻit (N60P60K40) oʻrtacha 0,2 t/ga, biooʻgʻit esa 0,25 t/ga ga yaqin hosil ortishini taʼminlashi mumkin. Bu esa har bir texnologik chora-tadbirning hosilga boʻlgan mustaqil hissasini yoritib beradi.

Linskaya loviya navining agrotexnik omillar kombinatsiyasiga nisbatan reaksiyasi mahsuldor navga qaraganda bir oz pastroq hosildorlik darajalari bilan namoyon bo‘ldi. Simulyatsiya natijalariga ko‘ra, hosildorlik qiymatlari 2,14 t/ga dan 2,81 t/ga gacha o‘zgarib turdi. Ushbu diapazon navning biologik xususiyatlari va agrotexnik choralarga sezuvchanligi bilan izohlanadi.

Eng yuqori hosildorlik 2,81 t/ga bo‘lib, u tomchilab sug‘orish, maksimal mineral o‘g‘it (N60P60K40) va bioo‘g‘it qo‘llanilgan variantda qayd etildi. Bunday kombinatsiya eng samarali agrotexnik yondashuv sifatida namoyon bo‘ldi. Bunda yuqori ozuqa ta‘minoti va optimal sug‘orish rejimining ijobiy sinergiyasi asosiy omil sifatida baholanishi mumkin.

Minimal hosildorlik 2,14 t/ga bo‘lib, u egatlab sug‘orish, kam miqdordagi mineral o‘g‘it (N50P50K30) va bioo‘g‘it qo‘llanilmagan sharoitda kuzatildi. Ushbu natija ekinlarning optimal parvarish sharoitlariga muhtojligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, tomchilab sug‘orish Linskaya navining hosildorligini o‘rtacha 0,25 t/ga ga oshiradi. Shuningdek, yuqori mineral o‘g‘it miqdori hosildorlikka 0,15 t/ga, bioo‘g‘it esa 0,2 t/ga yaqin qo‘shimcha ta‘sir ko‘rsatdi. Bu esa agrotexnik choralarning navga xos individual ta‘sir doirasini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, Linskaya navining mahsuldorlik darajasi biroz past bo‘lishiga qaramasdan, to‘g‘ri tanlangan agrotexnologiyalar orqali hosildorlikni iqtisodiy jihatdan maqbul darajaga ko‘tarish mumkinligi isbotlandi. Bunda ayniqsa, tomchilab sug‘orish va bioo‘g‘itdan foydalanish muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa. Resurs tejankor agrotexnologiyalarni qo‘llash shuni isbotladiki, tomchilatib sug‘orish, mineral o‘g‘itlarning optimal normasi va bioo‘g‘itlarni qo‘llash orqali urug‘larning 1000 dona massasi, unuvchanligi va yakuniy hosildorlik sezilarli darajada oshadi. “Mahsuldor” navi intensiv agrotexnologiyalar fonida 29,5–33,0 s/ga hosil bergan bo‘lsa, “Linskaya” navi ham moslashuvchan agrotexnik kombinatsiyalarda samarali natijalar qayd etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Blair, M. W., et al. (2010). Genetic diversity, seed size associations and population structure of a core collection of common beans (*Phaseolus vulgaris* L.). *Theoretical and Applied Genetics*, 119(6), 955–972.
2. Singh, S. P. (2001). Broadening the genetic base of common bean cultivars: A review. *Crop Science*, 41(6), 1659–1675.
3. Beebe, S. E., et al. (2013). Improving resource use efficiency and reducing risk of common bean production in Africa, Latin America, and Asia. *Field Crops Research*, 148, 133–144.
4. Porch, T. G., & Blair, M. W. (2014). Bean breeding for abiotic stress tolerance. *Crop Science*, 54(1), 31–45.
5. FAO. (2019). FAOSTAT statistical database. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
6. Yeken, M. Z., & Ceyhan, E. (2020). Determination of yield and some yield components of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) genotypes in different ecological conditions. *Legume Research*, 43(5), 628–634.
7. CIAT. (2018). Annual report on common bean research. Cali, Colombia: International Center for Tropical Agriculture.
8. Miklas, P. N., et al. (2006). Common bean breeding for resistance against biotic and abiotic stresses. *Euphytica*, 147, 105–120.
9. Rao, I. M., et al. (2013). Abiotic stress tolerance in common bean: Strategies and physiological mechanisms. *Crop and Pasture Science*, 64(6), 501–516.
10. Wortmann, C. S., et al. (1998). Atlas of common bean production in Africa. CIAT Publication, Cali, Colombia.